

O'ZBEK ADABIY TILIDA LEKSIK TARAQQIYOT VA YANGI SO'ZLAR**Reimboyeva Dinora Qudratovna**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Reimboyeva Dinora Qudratovna

dinarareimboyeva72@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada “O‘zbek adabiy tilida leksik taraqqiyot va yangi so‘zlar” mavzusi yoritilgan. Unda til leksikasining ichki va tashqi taraqqiyot yo‘llari, yangi so‘zlarning yaratilishi va boshqa tillardan kirib kelishi masalalari tahlil etilgan. Mustaqillik davrida milliy qadriyat, davlat boshqaruvi, ilm-fan va texnologiyaga oid ko‘plab yangi tushunchalar va atamalar yuzaga kelgani ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: til, neologizmlar, til taraqqiyoti, texnologiyalar, chet tillari.

Abstract. This article covers the topic “Lexical development and new words in the Uzbek literary language”. It analyzes the internal and external development of the language lexicon, the creation of new words and their introduction from other languages. It shows that during the period of independence, many new concepts and terms related to national values, state administration, science and technology emerged.

Keywords: language, neologisms, language development, technologies, foreign languages.

Аннотация. Статья посвящена теме «Лексическое развитие и новые слова в узбекском литературном языке». В ней анализируется внутреннее и внешнее развитие лексики языка, создание новых слов и их заимствование из других языков. Показано, что в период независимости появилось множество новых понятий и терминов, связанных с национальными ценностями, государственным управлением, наукой и техникой.

Ключевые слова: язык, неологизмы, развитие языка, технологии, иностранные языки.

Til — insoniyatning eng muhim ijtimoiy hodisasidir. Har bir millat o‘z tiliga tayanib yashaydi, o‘zligini anglaydi va taraqqiyot yo‘lida ilgarilaydi. Tilning qudrati, avvalo, uning so‘z boyligida, ya’ni leksikasida yaqqol ko‘rinadi. Jamiyat taraqqiyoti, ilm-fan va texnika rivoji, siyosiy va madaniy jarayonlar o‘z ta’sirini til leksikasida ham namoyon qiladi. Har qanday yangi tushuncha, yangilik yoki ijtimoiy hodisa tilda albatta o‘z ifodasini topadi. Shu jihatdan, tilning leksik qatlamini o‘rganish uning

nafaqat hozirgi holatini, balki tarixiy taraqqiyot bosqichlarini ham anglash imkonini beradi. O'zbek tili uzoq tarixga ega bo'lib, u doimiy ravishda leksik jihatdan boyib borgan. Qadimiy davrlarda arab, fors-tojik tillari orqali diniy, adabiy va ilmiy so'zlar kirib kelgan bo'lsa, keyingi davrlarda rus tilidan ko'plab texnik va siyosiy terminlar o'zlashdi. Mustaqillikdan keyin esa yangi davr boshlandi: milliy o'zlik, tarixiy qadriyat va davlat boshqaruviga oid yangi atamalar shakllandi, ingliz tilidan esa ko'plab ilmiy va texnologik so'zlar kirib keldi. Bugungi globallashuv davrida o'zbek tilining leksik boyishi yanada tezlashmoqda. Bu, bir tomondan, tilning zamonaviy ehtiyojlarga moslashuvchanligini ko'rsatsa, ikkinchi tomondan, milliy qiyofani saqlash va yangi tushunchalarga o'zbekcha muqobillar yaratish zaruratini ham yuzaga keltiradi. Shu sababli o'zbek adabiy tilida leksik taraqqiyot va yangi so'zlar masalasini ilmiy jihatdan o'rganish hozirgi kunning dolzarb vazifalaridan biridir.

Tilning leksik boyligi doimiy harakatda bo'lib, ijtimoiy hayotdagi o'zgarishlarni bevosita aks ettiradi. O'zbek tilida ham yangi so'zlar yuzaga kelishi, eskilarining iste'moldan chiqishi yoki yangi ma'no kasb etishi tabiiy jarayondir. Leksik taraqqiyotning ikki asosiy yo'li mavjud:

1. Ichki taraqqiyot
2. Tashqi taraqqiyot

Ichki taraqqiyot bu tilimizda mavjud bo'lgan so'zlarning yangi ma'no yoki yangi shakl hosil qilishi bo'lsa, tashqi taraqqiyot boshqa tillardan yangi so'zlarning kirib kelishi hisoblanadi. O'zbek tilida yangi so'zlar bir necha usul orqali paydo bo'ladi:

1. So'z yasash yo'li bilan
2. So'z birikmalari orqali
3. Qisqartmalar orqali
4. Semantik taraqqiyot orqali

So'z yasash yo'lida so'z yasovchi qo'shimchalar orqali yangi so'zlar yasaladi. Masalan, dastur+chi, yordam+chi kabi. So'z birikmalari orqali ham tilda yangi tushunchalar hosil bo'ladi. Masalan, yo'l harakati xavfsizligi, axborot texnologiyalari, huquqiy davlat kabi. Qisqartmalar ham til boyligini oshiradi. Buni OAV (ommaviy axborot vositalari), BMT (Birlashgan millatlar tashkiloti), OTM (oliy ta'lim muassasasi) qisqartmalari misolida ko'rsak bo'ladi. Semantik taraqqiyot orqali ham til yanada boyiydi. Masalan, sichqoncha so'zi "jonivor" ma'nosidan tashqari hozirgi kunda "kompyuter qurilmasi" ma'nosida ham ishlatilmoqda. Mustaqillik yillarida o'zbek jamiyati siyosiy, iqtisodiy va ma'naviy jihatdan tub o'zgarishlarni boshdan kechirdi. Bu esa tilning leksik boyligida ham aks etdi. Mustaqillik davridan boshlab

tilimizga kirib kelgan siyosiy so'zlarga mustaqillik, istiqloq, huquq, inson huquqlari, demokratiya, jamiyat kabi so'zlarni kiritishimiz mumkin. Ma'naviy hayotga oid yangi tushunchalarga esa ma'naviyat, ma'rifat, madaniyat, milliy g'oya, komil inson kabilar misol bo'la oladi. Fan-texnika va texnologiyalar taraqqiyoti albatta yangi terminlar neologizmlarni vujudga keltiradi. O'zbekistonda ham texnologiyalar jadal rivojlanmoqda va buning soyasida o'zbek tilimizga yangi-yangi tushunchalar qo'shilmoqda. Masalan, axborot texnologiyalari sohasida: kompyuter, internet, sayt, chat, fayl, dastur, onlayn, oflayn. Iqtisodiyot va biznes sohasida: marketing, menejment, brend, reklama, moliya, audit. Texnika sohasida: printer, skaner, server, kseroks.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'zbek adabiy tilida leksik taraqqiyot — tilning uzluksiz rivojlanishini ta'minlaydigan asosiy jarayondir. Jamiyatdagi siyosiy, iqtisodiy, madaniy va ilmiy-texnik o'zgarishlar bevosita so'z boyligida aks etadi. Mustaqillik davrida milliy qadriyat va tarixiy merosga oid yangi tushunchalar yuzaga kelishi bilan bir qatorda, ingliz tilidan kirib kelayotgan texnologik va ilmiy atamalar tilimizni sezilarli darajada boyitdi. Shu bilan birga, eskirayotgan so'zlarning til tizimidan chiqib borishi va faqat adabiy manbalarda qo'llanishi ham tabiiy hodisadir. Leksik taraqqiyotning eng muhim vazifasi — boshqa tillardan kirib kelgan so'zlarni adabiy me'yorlarga moslashtirish va imkon qadar ularga o'zbekcha muqobillar yaratishdir. Bu jarayon, bir tomondan, tilning zamonaviy ehtiyojlarga javob berishini ta'minlasa, ikkinchi tomondan, uning milliy qiyofasini asrab qoladi. Shu bois, hozirgi davrda tilshunos olimlar, mutaxassislar va keng jamoatchilikning vazifasi — yangi tushunchalarni milliy til asosida shakllantirish, mavjud so'zlarni to'g'ri qo'llash va yosh avlodni adabiy til me'yorlariga amal qilish ruhida tarbiyalashdan iboratdir. Faqat shunda o'zbek tili boy va serqirra leksik qatlamga ega bo'lgan, zamon bilan hamnafas adabiy til sifatida yashashda davom etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Jo'rayev, M. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2015.
2. Karimov, I. A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
3. Rasulov, R. Tilshunoslikka kirish. – Toshkent: O'qituvchi, 2016.
4. Shodmonov, Q., Madrahimova, Z. Leksikologiya asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2013.

5. Qodirov, A. O'zbek tili leksikasi taraqqiyoti masalalari. – Toshkent: Universitet, 2018.
6. Hojiyev, A. O'zbek tilining izohli lug'ati. – Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2006.
7. Sobirova, N. O'zbek tilida yangi so'zlar va terminologiya muammolari. – Toshkent: Fan, 2020.
8. Xudoyberganova, D. Til va jamiyat munosabati. – Toshkent: Universitet, 2017.